

PROFESSOR QÜDRƏT İSMAYILZADƏNİN
90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
**QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURUN MƏDƏNİ İRSİ
ARXEOLoji VƏ ETNOQRAFİK TƏDQIQATLARDA**

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN
TEZİSLƏRİ

5 - 6 NOYABR 2024-CÜ İL
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, AZƏRBAYCAN

DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY
OF PROFESSOR GUDRAT İSMAYILZADEH
**CULTURAL HERITAGE OF KARABAKH AND
ZANGEZUR IN THE ARCHAEOLOGICAL
AND ETHNOGRAPHIC RESEARCHES**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
THESES

NOVEMBER 5-6 2024
BAKU STATE UNIVERSITY, AZERBAIJAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
AMEA ARXEOLÖGİYA VƏ
ANTROPOLOGİYA İNSTİTUTU

PROFESSOR QÜDRƏT İSMAYILZADƏNİN
90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ

QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURUN MƏDƏNİ İRSİ
ARXEOLÖJİ VƏ ETNOQRAFİK TƏDQİQATLARDA

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN
TEZİSLƏRİ

5 - 6 NOYABR, 2024-CÜ İL,
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, AZƏRBAYCAN

DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY
OF PROFESSOR GUDRAT ISMAILZADEH

CULTURAL HERITAGE OF KARABAKH AND
ZANGEZUR IN THE ARCHAEOLOGICAL AND
ETHNOGRAPHIC RESEARCHES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
THESES

5 – 6 NOVEMBER, 2024
BAKU STATE UNIVERSITY, AZERBAIJAN

BAKI – BAKU - 2024

Qarabağ və Zəngəzurun mədəni irsi arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlarda. Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı, 5-6 noyabr 2024-cü il. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2024. – 134 səh.

Cultural heritage of Karabakh and Zangezur in the archaeological and ethnographic researches. International Scientific Conference theses. Baku, 5-6 november, 2024. Baku, Baku State University, 2024 – 134 p.

ISBN: 978-9952-546-99-6

© Bakı Dövlət Universiteti, 2024

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Sədr:

İbrahim Zeynalov BDU-nun Tarix fakültəsinin dekani

Sədr müavini:

Fərhad Quliyev AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun direktoru

Üzvlər:

Kəmalə Nəcəfova BDU-nun Tarix fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini

Aytən Abbasova-Quliyeva BDU-nun Tarix fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini

Elnur Əbilov BDU-nun Tarix fakültəsinin sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini

Tarix Dostiyev BDU-nun Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müdiri

Zaur Həsənov AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun direktor müavini

Hüseyn Hüseynli BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müəllimi

Hicran Mahmudova BDU-nun Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müəllimi

Fəxriyyə Həvilova BDU-nun Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müəllimi

Ulduz Paşayeva BDU-nun Tarix fakültəsinin Dünya azərbaycanlıları: tarixi - demoqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi

İlham Məmmədov BDU-nun Tarix fakültəsinin Azərbaycanın Maddi Mədəniyyəti tarixi elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi

Nigarxanım Qasımova BDU-nun Tarix fakültəsinin Azərbaycanın Maddi Mədəniyyəti tarixi elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi

PROQRAM KOMİTƏSİ

Sədr:

Yaqub Mahmudov BDU-nun Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri

Üzvlər:

Anar İsgəndərov BDU-nun Mənbəşünaslıq, Tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri

Əsməd Muxtarova BDU-nun Türk xalqları tarixi kafedrasının müdiri

Elmira Hüseynova BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müdiri

İradə Hüseynova BDU-nun Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri

Abutalıb Cəlilov BDU-nun Slavyan ölkələri tarixi kafedrasının müdiri

Azad Rzayev BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müdiri

Mehman Abdullayev BDU-nun Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müdiri

İqbal Ağayev BDU-nun Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının müdiri

Ayrat Sitdikov Rusiya, Tatarıstan Respublikası Elmlər Akademiyası, A.X.Xalikov adına Arxeologiya İnstitutunun direktoru

Andreas Schachner Türkiyə, Alman Arxeologiya İnstitutunun professoru

Dosbol Bayqunakov Qazaxıstan, Əl-Fərabî adına Qazax Milli Universitetinin Tarix fakültəsinin dekanı

Yüksel Sayan Türkiyə, Ege Universitetinin professoru

Katie Campbell İngiltərə, Oksford Universiteti Brasenose Kollecinin müəllimi

David Stone İrlandiya, Dublin Universitetinin Kolleci, Discovery Proqramının rəhbəri

Kərim Əlizadə ABŞ, Tennesi Universitetinin Antropologiya departamentinin dosenti

Səfər Aşurov AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun Tunc dövrü şöbəsinin müdiri

Müzəffər Hüseynov AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun Tunc dövrü şöbəsinin Orta və Son Tunc dövrü sektorunun müdiri

MINERAL COMPOSITION OF ANCIENT CERAMICS FROM FUZULI DISTRICT

Sahib Mammadov, Aybaniz Ahadova , Ahmad Ahadov

Institute of Radiation Problems, Ministry of Science and Education;

Scientific Researcher;

a.ahadova@irp.science.az;

Keywords: *Mineralogy, Fuzuli, ceramic, firing temperature*

Açar sözlər: *mineralogiya, Füzuli, keramika, yanma temperaturu*

TG/DTG, PXRD and TL methods were used to study four ancient pottery shards obtained from Leletepe archaeological site in Fizuli Province, Azerbaijan. This monument is of great importance for the Neolithic-Eneolithic period and is located in the Caucasus region.

Separate fragments of ceramic samples were submitted by the Institute of Archaeology and Anthropology of ANAS, discovered during the "Karabakh Neolithic-Eneolithic Expedition". The specimens are labeled as N1, N2, N3 and N4. These artifacts presumably belong to the Neolithic Age. The samples were exposed to Ni-filtered CuK α radiation with a wavelength of 1.5406 Å. The orientation of the samples was arbitrary. Scanning was performed at a rate of 1.2 degrees per minute over the range 5° to 75° (2 θ). Semi-quantitative metrics were derived from the PXRD data to assess the prevalence of mineral phases. Ceramic powders were subjected to thermogravimetric and differential thermal analysis using a Perkin Elmer STA6000 synchronous thermal analyzer. The analysis was performed at the following parameters: heating ranges from room temperature to 950°C, heating rate 5°C, scale sensitivity 0.1 μ g, and nitrogen gas flow rate 20 mL/min. All of the ancient pottery samples examined contain the minerals quartz and feldspar, albite in different proportions (Table 1). The results of XRD analysis showed that samples N1 and N4 contain diopside, while samples N2 and N3 contain maghemite. The absence of these minerals in the composition of the unprocessed ceramic material indicates a possible difference between the sources of ancient ceramic fragments and modern samples.

Table 1

Mineral composition of ancient ceramic samples

Sample	Quartz, mass %	Feldspar, mass %	Calcite, mass %	Clay minerals, mass %	Other minerals, mass %
N1	48.9	Albite -31.3	0	Muscovite -8.9	Diopside -10.4
2	54.8	Albite -29.3	3.7	Muscovite -10.3	Maghemite -1.9
N3	40.0	Albite-29.8	1.9	Muscovite -27.1	Maghemite -1.2
N4	29.1	Albite-39.0	8.6	Muscovite -7.3	Diopside -16.0

Table 1 shows that mullite was not detected in the samples of ceramics by XRD analysis. The absence of this mineral is also one of the factors used to determine the firing temperature of ancient ceramics, since it is formed during the high-temperature firing of kaolinite. It can serve as an indicator of the maximum firing temperature reached during the production of ancient ceramics. During firing, mullite, cristobalite and hematite are formed, associated with helenite and anorthite at temperatures above 1150°C. Consequently, we can say with a high degree of certainty that the samples of ancient ceramics were made at temperatures below 950°C. At temperatures above 600°C, montmorillonite transforms into an amorphous phase and can be used as a reference for determining the minimum temperature at which ceramics can be fired. Differential thermal curves of maghemite show a prominent peak at 815°C. An X-ray diffraction (XRD) study identified the maghemite peak, however, this fact means little to determine the maximum firing temperature of the ancient pottery. Although only three of the four ancient pottery samples contain calcite, it is assumed that the firing process in all four of these samples ceased when the temperature reached 700°C.

MÜNDƏRİCAT/CONTENT

İbrahim Zeynalov

Qarabağ və Zəngəzurun mədəni irsi
professor Qüdrət İsmayılzadənin tədqiqatlarında 5

Fərhad Quliyev

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad olunmuş ərazilərində
aparılan arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri 7

Tarix Dostiyev

Qarabağın arxeoloji irsində mədəni qatlar 9

Yoshihiro Nishiaki, Azad Zeynalov, Yaqub Mammadov, Ulviyyə Safarova

Resumption of the excavations of the middle paleolithic
Taghlar cave, Karabakh 11

David Stone

The archaeobotany of Qaratepe, Azerbaijan 2nd–13th centuries 13

I BÖLMƏ/SECTION 1

QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURUN DAŞ

VƏ PALEOMETAL DÖVRLƏRİNİN ARXEOLÖJİ İRSİ

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF THE STONE AND PALEOMETAL PERIODS OF KARABAKH AND ZANGEZUR

Yaqub Mammadov

What types of humans lived in Azykh cave? 14

Azad Zeynalov, Yoşihiro Nişiyaki, Yaqub Məmmədov,

Vaqif Əsədov, Ülviyyə Səfərova

Таğлар mağarasında arxeoloji tədqiqatların bərpası 16

Sahib Mammadov, Aybaniz Ahadova, Ahmad Ahadov

Mineral composition of ancient ceramics from Fuzuli district 18

Karolina Hruby, Mark Iserlis, Khagani Almamedov

Late chalcolithic ground stone tools in context: preliminary results 20

Müzəffər Hüseynov, Bəxtiyar Cəlilov, Giulio Palumbi

Qaraçınar yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar haqqında 22

Fuad Hüseynov

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erkən əkinçilik dövrü abidələri 24

Дмитрий Кириченко

Модель колеса Кура-Аракской Культурно-Исторической
Общности. Из историко-краеведческого музея г. Барда 26

Aidə Məmmədova

Naхçıvan dulus ustalarının Quruçay və Köndələnçay vadisi ilə
iqtisadi-mədəni əlaqələri 28

Hidayət Cəfərov, Diana Cəfərova

Palıdlı nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar haqqında (2015) 30

Günay Bayramova

Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin daş qutu və sərdabə tipli qəbirləri haqqında (Mərdangölü nekropolunun materialları əsasında)..... 32

Laçın Mustafayev

Azərbaycanda erkən sivilizasiya və sinifli cəmiyyətin izləri Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kontekstində (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında) 34

Məleykə Mahmudova

Naxçıvan ərazisindəki Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kurqanlarının lokal xüsusiyyətlərinə dair (Plovdağ nekropollarının materialları əsasında)..... 36

Lola Hüseynova

Qarabağın tunc kəmərləri Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyası və Moskva Arxeoloji Cəmiyyətinin “Vəkalətnamə” savaşılarında..... 38

II BÖLMƏ/SECTION 2

QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURDA ALBAN MƏDƏNİ İRSİ

ALBANIAN CULTURAL HERITAGE IN KARABAKH AND ZANGEZUR

Təvəkkül Əliyev

Nərgiztəpədə alban mədəni irsi 40

Гюлана Алиева

Следы албанской материальной культуры в многослойном памятнике Гаракёпектепе 42

Ellada Bəkirova

Qarabağın alban dövrü küp qəbirləri..... 44

Qasım Hacıyev

Qədim Bərdə şəhərinin tarixi-arxeoloji tədqiqi..... 46

Pərviz Qasımov

Mirəşelli kəndinin əkin sahəsində aşkar edilən Erkən xristian alban qəbirləri 48

Vəfa Quliyeva

Qarabağ və Zəngəzurun alban mədəni irsi 50

Elnur Mehdiyev

Qarabağın alban mədəni irsi yazılı mənbələrdə və arxeoloji qazıntılar işığında..... 51

III BÖLMƏ/SECTION 3
QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURDA İSLAM MƏDƏNİ İRSİ
ISLAMIC CULTURAL HERITAGE IN KARABAKH AND ZANGEZUR

Нигярханым Гасымова, Ильхам Маммедов	
Ранняя поливная керамика Карабаха	53
Mircavid Ağalarov	
Qarabağın orta əsr şəhərlərinin Səlcuq dövrü fayans məmulatı haqqında	55
Aynur Ağayeva	
Orta əsr Beyləqan şəhərində gündəlik həyat.....	57
Vüsalə Beydullazadə	
Qarabağın orta əsr kaşları (arxeoloji materiallar əsasında).....	59
Həbibə Əliyeva	
Qarabağ və Zəngəzurun mədəni irsi epiqrafik tədqiqatlarda.....	61
Aygün Məmmədova	
Şuşa ərazisində aşkarlanmış antik və son orta əsrlərə aid sikkələr	63
Həsən Abdullayev	
Elxanilərin Qarabağda sikkə zərbi	65
Günəl Əliyeva	
Zəngəzur və Naxçıvanın daş qoç heykəlləri	67
Sənurə Dostiyeva	
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdan tapılmış XVI əsr Avropa talerləri	69
Rayihə Əmənşadə	
Qarabağ qalaları.....	71
Qənirə Pirquliyeva	
Ermənilərin numizmatika üzrə əsərlərində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları	73

IV BÖLMƏ/SECTION 4
QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURUN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRSİ
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF KARABAKH AND ZANGEZUR

Fəzail Vəliyev	
Orta əsrlərdə Bərdə şəhəri Qarabağ geyim mədəniyyətinin mərkəzi kimi.....	75
Yeganə Mirzəyeva, Elbəy Əliyev	
Qarabağda və Zəngəzurda islam mədəni irsi: mənəvi və maddi abidələr.....	77
Fəxryyə Həvilova	
Qarabağ və Zəngəzurun ənənəvi qadın geyimləri mədəni irsimizdə	79
Rəna İbrahimova	

Qarabağ və Zəngəzurun qeyri -maddi mədəni irsində Novruz bayramı..	81
Əmanət Əsədova	
Qarabağ və Zəngəzur elatlarının qarşılıqlı yardım formaları	83
Elmira Hacıyeva	
Mədəni irsin araşdırılmasında halay və yallı rəqsinin yeri	85
Sevinc Nəsirova	
I Qarabağ müharibəsinin Azərbaycanın mədəni irsinə təsiri.....	87

V BÖLMƏ/SECTION 5

AZƏRBAYCANIN ARXEOLoji İRSİNİN TƏDQİQİNDƏ, TƏDRİSİNDƏ VƏ TƏBLİĞİNDƏ PROFESSOR QÜDRƏT İSMAYILZADƏNİN TÖHFƏLƏRİ PROFESSOR GUDRAT İSMAYILZADE'S CONTRIBUTIONS TO THE RESEARCH, TEACHING AND PROMOTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF AZERBAIJAN

Kəmalə Nəcəfova	
Görkəmli arxeoloq – alim, professor Qüdrət İsmayılzadənin şərəfli ömür yolu	89
Nigar İsmayılzadə	
Qaraköpəktərə - sirlər dünyası.....	92
Nasir Quluzadə	
Professor Qüdrət İsmayılzadənin Azərbaycanın erkən əkinçilik mədəniyyətilə bağlı tədqiqatları.....	94
Орхан Заманов	
Проблема вооружения и военного дело в научно-творческом наследии Гудрата Исмаилзаде	96
Bəhlul İbrahimli, Elvin Əliyev	
Qüdrət İsmayılzadə və Naxçıvanda arxeologiya	98
İradə Avşarova	
Kəlbəcər qayaüstü təsvirlərinin öyrənilməsində Qüdrət İsmayılzadənin rolu	100
Şamil Nəcəfov	
Qazax rayonunun Tunc dövrü abidələri Qüdrət İsmayılzadənin tədqiqatlarında.....	102
Samir Kərimov, Anar Ağalarzadə	
Professor Qüdrət İsmayılzadənin Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqində apardığı arxeoloji tədqiqatlara bir baxış.....	104
Şəbnəm Əliyeva	
Arxeoloji irsimizi zənginləşdirən Qüdrət İsmayılzadənin tədqiq etdiyi abidələr	106

**VI BÖLMƏ/SECTION 6
MƏDƏNİ İRSİN NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ
THEORETICAL ISSUES OF CULTURAL HERITAGE**

Gülnarə Axundova	
Kür-Araz mədəniyyətinə aid torpaq qəbirlər.....	108
Деюш Мусаев	
Предметы оружия эпохи ранней бронзы из поселений Северо-Восточного Азербайджана и их параллели в Карабахе	110
Заур Гасанов	
К датировке малого кургана в Мильско-Карабахской степи	112
Nicran Mahmudova	
Qarabağda skif mədəni irsinin izləri	114
Karim Alizadeh	
Late antique and early medieval population transformation and urbanization in the Mughan and Mil steppes.....	116
Эльмира Джафарова	
Археологическое наследие Карабаха (современное состояние и перспективы изучения)	117
Aydın Məmmədov	
XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan tarixşünaslığında ibtidai cəmiyyətə dair tədqiqat əsərlərində demoqrafiya məsələləri	119
Aida İsmayılova	
Azərbaycanın orta əsr şəhərləri arxeoloji materiallar kontekstində: problemlər və müasir yanaşmalar	122
Sevinc Hüseynova	
Dağ kultu və sakral abidələr	124
Kamala Gurbanova	
Cultural heritage of Karabakh subjected to vandalism	126
Əli Babayev	
Mədəni irsimizin qorunması dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir	128

Kompüter tərtibatı: Azadə İmanova
Üz qabığının dizaynı: Sahib Adilov

Çapa imzalanıb: 04.11.2024
Format: 70x100 ¹/₁₆. Ofset kağızı.
Həcmi: 8,5 ç.v. Sayı 50

Bakı Dövlət Universitetinin Nəşr Evinə çap olunmuşdur.
AZ 1148, Bakı şəh., ak. Z.Xəlilov küç. 33
Tel: (+99 412) 538 87 39 / 538 50 16
E-mail: bdunesheevi@bsu.edu.az
www.bsu.edu.az

bsu.edu.az

(+994 12) 430 32 45

info@bsu.edu.az

Ünvan: Bakı şəhəri, AZ 1148,
ak.Zahid Xəlilov küç., 33